

HOZIRGI O‘ZBEK NASRIDA CHAVANDOZ OBRAZINING POETIK YANGILANISH

Qobilova Zarnigor O‘ktamovna

Samarqand davlat pedagogika instituti assistenti

zarnigorqobilova632@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada hozirgi o‘zbek nasrida chavandoz obrazining poetik yangilanishi Turob To‘laning “Yetti zog‘ora qissasi” dagi “Do‘nan” hikoyasi va Guljahon Mardonovaning “Ko‘kka uchgan tulporlar” romani misolida tahlil qilindi. Chavandoz obrazi milliy qadriyatlar, tarixiy xotira va xalqona tafakkurning badiiy ifodasi sifatida o‘rganildi. Zamonaviy nasr namunalari chavandozning nafaqat jasorat va mardlik timsoli, balki insonning ichki ruhiy olami, ma‘naviy izlanishlari hamda milliy o‘zlikni anglash jarayonlarini aks ettiruvchi ko‘p qatlamli badiiy obrazga aylangani yoritildi. Shuningdek, ot va chavandoz munosabatlarining mifopoetik asoslari, ularning ramziy-falsafiy mazmuni hamda an‘anaviy va zamonaviy talqinlari qiyosiy tahlil qilindi. Hozirgi o‘zbek nasrida chavandoz obrazi yangi badiiy-estetik mazmun bilan boyib, milliy ruh va zamon talablari uyg‘unligida yangicha poetik talqinga ega bo‘layotgani aniqlandi.

Kalit so‘zlar. Chavandoz obrazi, poetik yangilanish, Baxshilla, Alimardon chavandoz, Do‘nan ot, Jiyron ot, Tarlon ot, milliy qadriyatlar, tarixiy xotira, poetik yangilanish, zamonaviy adabiyot.

**ПОЭТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ОБРАЗА ВСАДНИКА В СОВРЕМЕННОЙ
УЗБЕКСКОЙПРОЗЕ**

Кобилова Зарнигор Уктамовна

zarnigorqobilova632@gmail.com

Ассистент Самаркандского государственного педагогического института

Аннотация. В данной статье поэтическое обновление образа всадника в современной узбекской прозе анализируется на примере рассказа «Дўнан» из произведения Туроба Тўлы «Повесть о семи лепёшках» («Yetti zog‘ora qissasi») и романа Гулжахон Мардоновой «Тулпары, взлетевшие в небо» («Ko‘kka uchgan tulporlar»). Образ всадника рассматривается как художественное выражение национальных ценностей, исторической памяти и народного мировоззрения. Показано, что в образцах современной прозы всадник выступает не только символом мужества и отваги, но и многослойным художественным образом, отражающим внутренний духовный мир человека, его нравственные поиски и процессы осознания национальной идентичности. Кроме того, проведён сравнительный анализ мифопоэтических основ взаимоотношений коня и всадника, их символично-философского содержания, а также традиционных и современных интерпретаций. Установлено, что в современной узбекской прозе образ всадника обогащается новым художественно-эстетическим содержанием и приобретает новое поэтическое осмысление в гармонии национального духа и требований времени.

Ключевые слова: образ всадника, поэтическое обновление, Бахшилла, всадник Алимардон, конь Дўнан, конь Жийрон, конь Тарлон, национальные ценности, историческая память, поэтическое обновление, современная литература.

**THE POETIC RENEWAL OF THE HORSEMAN IMAGE IN CONTEMPORARY
UZBEK PROSE**

Zarnigor O'ktamovna Qobilova

Assistant, Samarkand State

Pedagogical Institute
zarnigorqobilova632@gmail.com

Abstract. This article examines the poetic renewal of the horseman image in contemporary Uzbek prose through an analysis of the story “Do‘nan” from Turob To‘la’s “The Tale of Seven Flatbreads” (Yeti Zog‘ora Qissasi) and Guljahon Mardonova’s novel “The Tulpars That Flew to the Sky” (Ko‘kka Uchgan Tulporlar). The image of the horseman is explored as an artistic representation of national values, historical memory, and folk consciousness. The study demonstrates that in contemporary prose, the horseman is portrayed not only as a symbol of courage and bravery but also as a multilayered artistic image reflecting an individual’s inner spiritual world, moral quest, and the process of realizing national identity. Furthermore, the mythopoetic foundations of the relationship between the horse and the horseman, their symbolic and philosophical meanings, as well as their traditional and modern interpretations, are comparatively analyzed. The research concludes that in contemporary Uzbek prose, the horseman image is enriched with new artistic and aesthetic meanings and acquires a renewed poetic interpretation through the harmony of national spirit and the demands of the modern era.

Keywords: horseman image, poetic renewal, Baxshilla, Alimardon the horseman, Do‘nan horse, Jiyron horse, Tarlon horse, national values, historical memory, poetic renewal, contemporary literature.

KIRISH

O‘zbek adabiyotida chavandoz obrazi xalqning tarixiy xotirasi, qahramonlik an‘analari va milliy ruhini o‘zida mujassam etgan badiiy timsollardan biridir. Folklor va dostonlarda bu obraz bahodirlik, jasorat va erkinlik g‘oyalari bilan bog‘liq holda tasvirlangan. Hozirgi o‘zbek nasrida esa chavandoz obrazi yangi poetik mazmun kasb etib, insonning ichki olami va ma‘naviy kechinmalarini ifodalovchi murakkab badiiy timsolga aylanmoqda. “Yeti zog‘ora qissasi” dagi “Do‘nan” hikoyasida chavandoz obrazi milliy turmush tarzi va xalqona qadriyatlar bilan uzviy bog‘langan holda tasvirlangan.

“Ko‘kka uchgan tulporlar” romanida tulpor oddiy ot emas, balki erkinlik, orzu va yuksak maqsadlar ramzi sifatida talqin qilindi. Tulporning ko‘kka parvoz qilishi insonning moddiy olam chegaralaridan chiqib, ma‘naviy kamolot sari intilishini anglatgan. Bu jihat xalq dostonlaridagi Boychibor, G‘irot va boshqa afsonaviy otlar bilan mushtaraklik kasb etadi. Biroq zamonaviy nasrda tulporning vazifasi faqat qahramonni manzilga yetkazish emas, balki uning ichki dunyosini ochib berishdan iboratdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Turob To‘laning “Yeti zog‘ora qissasi” dagi Do‘nan obrazi asarning g‘oyaviy-badiiy mazmunini ochishda muhim poetik vosita sifatida namoyon bo‘lgan. Muallif Baxshilla obrazi orqali xalqona hayot tarzi, milliy qadriyatlar, insonning ruhiy kechinmalari va ma‘naviy olamini badiiy ifodalagan. XX asr o‘zbek nasrida chavandoz obrazi turli badiiy vazifalarni bajardi. U ayrim asarlarda bevosita obraz sifatida ko‘rinsa, boshqa hollarda epizodik detal yoki ramziy unsur sifatida uchraydi.¹ Poetik yangilanishning muhim jihatlaridan biri shundaki, chavandoz obrazi ot bilan uyg‘unlikda emas, balki inson va tabiat, inson va tarix, inson va milliy qadriyatlar o‘rtasidagi

¹ D.A. Asatullayeva. XX asr o‘zbek nasrida chavandoz obrazi // European science international conference. 29-31 bet.

bog'liqlikni ifodalovchi ramziy timsolga aylandi. "Yetti zog'ora qissasi" dagi "Do'nan" hikoyasidan parcha keltiraylik. Axir u otmas, odam edi. Xuddi odamlar singari yurardi yo'lda ham. Hech o'rtadan yurmasdi, nuqul o'ngdan yurardi odamlarga o'xshab, hatto, uyga o'zi kirib kelardi, jilovini qo'yib yuborganda ham... Muallif otni oddiy jonivor emas, balki aql-idrok, did va ruhiyatga ega mavjudot sifatida tasvirlaydi. Natijada tulpor obrazi sadoqat, poklik, komillik va erkinlik g'oyalarini ifodalovchi poetik timsol darajasiga ko'tarilgan. Bu esa asardagi ot va chavandoz tandemining mifopoetik mohiyatini yanada teran ochib beradi.

Guljahon Mardonovaning "Ko'kka uchgan tulporlar" romani o'zbek nasrida tulpor va chavandoz obrazlarining poetik yangilanishini aks ettiruvchi muhim asarlardan biridir. Adiba ushbu romanida tulporni erkinlik va ma'naviy yuksalish, chavandozni esa milliy o'zlik timsoli sifatida talqin qilgan. Asar milliy an'analar va zamonaviy badiiy tafakkur uyg'unligini namoyon etishi bilan ahamiyatlidir. Oradan ko'p yillar o'tdi. Vaqti kelib Omon muallimning nevarasi, Alimardon chavandozning chevarasi Sirojiddinning ayoli o'g'il tug'di. Bolaga Alimardon deb ism qo'ydilar. Yaxshi niyat bilan toy sotib olindi. Mehriniso hoji bobosi Alimardon chavandoz yigitligida, ko'pkariga fotiha olayotib kiygan liboslarni oftobga yoydi...Parchada oradan ko'p yillar o'tganiga qaramay, Alimardon chavandozning nomi va xotirasi oilada yashab kelayotgani tasvirlangan. Chevarasiga ham Alimardon ismining berilishi ajdodlarga hurmat va ularning ma'naviy merosini davom ettirish istagini anglatadi. Yangi tug'ilgan bolaga yaxshi niyat bilan toy sotib olinishi esa uning kelajakda ajdodlari singari chavandoz bo'lishiga bo'lgan umidni ifodalaydi. Mazkur fikrlar hozirgi o'zbek nasrida chavandoz obrazining ruhiy-psixologik olamiga chuqur kirib borilishi, tulpor obrazining ramziy-falsafiy ma'no kasb etishi, milliy qadriyatlar va zamonaviy tafakkurning uyg'unlashuvini, mifologik tasavvurlarning zamonaviy badiiy talqinda qayta ishlanishini, qahramonlik konsepsiyasining ma'naviy-axloqiy mazmun bilan bo'g'liq ekanini dalillaydi. Hozirgi nasrda chavandoz obrazi ko'pincha milliy xotira va qadriyatlarni saqlab qolishga intilayotgan inson qiyofasida namoyon bo'ladi. Bunday qahramonlar globallashuv va zamonaviy hayot ta'sirida o'zligini yo'qotmaslikka harakat qildi. Shu bois chavandoz endilikda faqat harakatdagi qahramon emas, balki millat ruhini o'zida mujassam etgan badiiy-falsafiy obraz darajasiga ko'tarildi. Shuningdek, zamonaviy yozuvchilar chavandoz obrazini yaratishda psixologik tasvir vositalaridan keng foydalanadilar. Xulosa qilib aytganda, hozirgi o'zbek nasrida chavandoz obrazining poetik yangilanishi uning an'anaviy qahramonlik timsolidan milliy o'zlik, ma'naviy barkamollik va ruhiy erkinlik g'oyalarini ifodalovchi ko'p qatlamli badiiy obrazga aylanishida namoyon bo'ldi. Bu esa zamonaviy o'zbek nasrining badiiy-estetik imkoniyatlari kengayib borayotganidan dalolat beradi.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Qissadan keltirilgan parcha tahliliga e'tibor qarataylik. Yoshligimda mening bir chiroyli, kelishgan do'nanim bo'lardi. Baqavli o'rtog'im edi, birga o'sdik, uni onasining tagidan buvam bilan ikkalamiz birga qabul qilib olganmiz. Onasining qornidan tushiboq dingillab menga qaragan, bo'ynini bo'ynimga solgan, ingichka ingichka oyoqlari titrab turardi. Oyoqlarining to'pig'ida olasi bor edi, peshanasida qashqasi. Ko'zlari katta-katta, kiyiknikiga o'xshagan chiroyli. Buvam bu seniki dedilar, katta bo'lganida ham men boqdim, mendan boshqadan yem yemasdi, suvga ham meni undardi, birga borardik o'rta ariqqa, o'rta ariqdan suv ichmay turib olardi, Toshloqqa borardik, Toshloqdan ichardi, erinmasdan cho'miltirardim, uzoq yuvardim...

Baxshilla Do'nanini oddiy hayvon emas, balki bolalikdanoq yonida ulg'aygan do'sti sifatida qabul qildi. Bu holat ularning rishtalariga taqdiriy mazmun yuklaydi. "Menga qaragan, bo'ynini

bo'ynimga solgan" kabi tasvirlar otga insoniy xususiyatlar beradi. Muallif otni his qiladigan, mehr ko'rsatadigan mavjudot sifatida tasvirlaydi. Natijada ot va chavandoz o'rtasidagi munosabat do'stlik va sadoqat darajasiga ko'tarilishi chavandoz obrazining poetik yangilanish xususiyatlaridan biridir. Otning tashqi qiyofasi alohida mehr bilan chiziladi: "Oyoqlarining to'pig'ida olasi bor edi, peshonasida qashqasi. Ko'zlari katta-katta, kiyiknikiga o'xshagan chiroyli. Bu tasvirlarda xalq og'zaki ijodidagi tulporlarni tavsiflash an'analari seziladi. Ayniqsa, "kiyiknikiga o'xshagan ko'zlar" o'xshatishi otning nafisligi, go'zalligi va beg'uborligini ifodalagan. "Mendan boshqadan yem yemasdi, suvga ham meni undardi" degan satrlar otning egasiga cheksiz sadoqatini ko'rsatgan. Bu yerda ot va chavandoz bir-birini tushunadigan, bir-birisiz yashay olmaydigan ikki do'st sifatida tasvirlangan. Parchada O'rta ariq, Toshloq kabi joy nomlarining tilga olinishi tasvirga milliy ruh va hayotiylik bag'ishlaydi. Otning har doim Toshloqdan suv ichishi uning o'ziga xos fe'l-atvorini ochadi. Bu detal obrazning tabiiyligini kuchaytirgan.

Baxshillaning otni cho'miltirishi, parvarish qilishi va unga mehr bilan munosabatda bo'lishi uning ichki dunyosini ham ochib berdi. Otga bo'lgan munosabat orqali qahramonning mehribonligi, sabr-toqati va vafodorligi namoyon bo'ldi. Ot va chavandoz o'rtasidagi mehr, sadoqat va ruhiy yaqinlik asarning muhim poetik qatlamini tashkil etgan. Muallif portret tasviri, o'xshatishlar va xalqona detallardan foydalanib, otni oddiy jonivor emas, balki qahramonning eng yaqin hamrohi va ma'naviy yo'ldoshi darajasiga ko'targan. Bu esa Baxshilla chavandoz obrazining badiiy ta'sirchanligini yanada kuchaytirgan. Faqat men minardim uni. Juda yugurik chiqdi, chavandozlar ko'zmunchoq taqib qo'y deyishdi, ko'zmunchoq taqib qo'ydim, ko'z tegmasin deb. Ko'pkarilarda minardim, aralashmasdim-u, uzoq-uzoqlarda ko'pkarichilar orqasidan chopardim. U shu qadar quvonib yurardiki, boshini qo'yib yuborsam, yetib olishi hech gap emasdi...

"Faqat men minardim uni" jumlasini Baxshilla va ot o'rtasidagi alohida ishonch hamda yaqinlikni anglatgan. Ot o'z egasini tanigan, unga moslashgan va faqat uning boshqaruvini qabul qiladigan jonivor sifatida tasvirlangan. Bu holat turkiy xalqlar epik an'analariidagi bahodir va tulpor munosabatlarini eslatadi. "Juda yugurik chiqdi" ifodasi otning jismoniy qudratini ko'rsatsa, "ko'zmunchoq taqib qo'ydim, ko'z tegmasin deb" jummalari xalqona e'tiqod va mifologik tasavvurlarni ifodalagan.

Ko'zmunchoq taqib qo'yish motivi xalq og'zaki ijodi va etnografik qarashlar bilan bog'liq. Bu detal Baxshilla obrazining milliy ruh bilan yo'g'rilganligini, uning qadimiy urf-odat va e'tiqodlarga hurmat bilan qarashini ko'rsatgan. "Ko'pkarilarda minardim, aralashmasdim-u, uzoq-uzoqlarda ko'pkarichilar orqasidan chopardim" jummalari Baxshillaning maqtanchoq emasligini, otni sinash va chiniqtirishni afzal ko'rishini anglatgan. Bu jihat obrazning tabiiyligi va hayotiylikni kuchaytirgan.

Baxshilla chavandoz obrazi otni chuqur tushunadigan, unga mehr bilan munosabatda bo'ladigan, xalqona e'tiqod va qadriyatlarga sodiq inson sifatida gavdalangan. Ot va chavandozning ruhiy birligi, ko'zmunchoq motivi, kamtarlik va erkinlik g'oyalari obrazning poetik qimmatini belgilaydi. Shu bois Baxshilla nafaqat chavandoz, balki milliy madaniyat va xalqona tafakkurning badiiy ifodachisi sifatida namoyon bo'lgan.

Guljahon Mardonovanning "Ko'kka uchgan tulporlar" romani chavandoz obrazining poetik yangilanishi jihatidan, milliy qadriyatlar, inson va tabiat uyg'unligi hamda erkinlik g'oyalarini badiiy talqin etuvchi asarlardan biri ekanligi bilan ahamiyatli. Asarda tulpor obrazi nafaqat ot, balki xalqning tarixiy xotirasi, milliy ruhi va ma'naviy qadriyatlarining ramzi sifatida gavdalangan. Asarning markazida inson va ot o'rtasidagi azaliy munosabatlar turadi. Muallif tulpor obrazi orqali

insonning erkka intilishi, o'zligini anglashi va ma'naviy kamolotga erishish yo'lini tasvirlaydi. Romanda g'oyaviy jihatdan milliy qadriyatlarni asrash, ajdodlar merosiga hurmat va insoniy sadoqat masalalari yoritilgan. Quyidagi parchaga e'tibor qilaylik.

Oo, suv ma'budidan bino bo'g'an, julduzdi ko'zlagan, osmonga cho'pchig'an, otilg'anda o'xdi quvib jetgan arg'umoqlar. Joyov jurgan yigitdi qiymati borma? Xonazotim tulpar, enazotim tulpar. Mushkulda qog'onimda simday botqan qomchimdi jeb uchar qushdan ulgi olg'an tulpar. Jipakday tovlangan jolini bo'y qizlarga torotqan tulpar. Jigitding bir kunnik umiri bo'sa oti, ikki kunnik umiri bo'sa xotini bo'sin. Hah, olovday otilg'on, tuxmor jilikding sarasini jegan jigililigim, saroyding abruyiga abru qo'shgan yashligim [4; 38-b].² Ushbu parcha tulpor va chavandoz munosabatining badiiy hamda mifopoetik talqinini yorqin aks ettirgan. Matnda ot oddiy transport vositasi emas, balki insonning taqdiri, sha'ni va hayot yo'lining ajralmas hamrohi sifatida tasvirlangan. Bu jihat chavandoz obrazining poetik yangilanishidagi muhim xususiyatlardan biri. Ushbu parcha ot va chavandoz munosabatining chuqur falsafiy hamda mifopoetik talqinini o'zida mujassamlashtiradi. Matnda tulpor obrazi xalq tasavvuridagi afsonaviy ot sifatida ulug'langa. "Suv ma'budidan bino bo'g'an", "julduzdi ko'zlagan", "osmonga cho'pchig'an" kabi tasvirlar tulporning oddiy jonivor emas, balki ilohiy qudrat bilan bog'liq mifologik mavjudot ekanini anglatadi.

Parchada ot chavandozning eng yaqin hamrohi, hayot yo'ldoshi sifatida tasvirlangan. "Jigitding bir kunnik umiri bo'sa oti, ikki kunnik umiri bo'sa xotini bo'sin" degan hikmat otning xalq hayotidagi o'rnini, yigitning sha'ni va qadr-qimmatini ko'p jihatdan uning oti bilan bog'liqligini ifodalagan. Tulpor mushkul paytda egasiga yordam beruvchi, uning ishonchli tayanchi sifatida gavdalangan. Qahramonning "Umirim otda o'tdi" degan e'tirofi esa ot va inson taqdirining mushtarakligini ko'rsatgan. U o'zining hayotdagi barcha yutuqlari, oilasining farovonligi va obro'sini ot bilan bog'laydi. Bu holat otning nafaqat moddiy, balki ma'naviy qadriyat sifatida ham talqin qilinishiga xizmat qiladi. Chavandozning qarilik chog'ida o'z umrini sarhisob qilishi va buning markazida ot turishi ot-chavandoz tandemining ajralmas bir butun ekanini anglatadi. Mazkur parchada tulpor obrazi kuch-qudrat, erkinlik, sadoqat va ajdodiy qadriyatlar timsoli sifatida namoyon bo'lgan.

– G'o'nondan do'nonga o'tganov. Nasl-nasabi ota va ena tarafdan qorabayir.

Kuch-quvvati jomon emas, – dedi Bobomurod sarkor sevinchini bildirmaslikka harakat qilib. Alimardonga yaqin kelgan Aliqul otboz uning egnidagi olacha chopon, surp ko'ylakni yechdi. Sovuqdanmi, hayajondanmi etlari uchayotgan Alimardon mullacha ko'ylakni sayis buva yordamida kiyar ekan, o'sha qadrdon isni yana tuydi. Beliga bo'z belbog' boylanib, paxtali sholvor, qo'nji uzun, sariq tusli etikni kiygach, navbat urinib yupqalashgan, ko'kish rang chakmonga keldi. Endi Alimardonning ko'zlari g'iltillab ketdi. Bir paytlar bu liboslarni bobolariga ham kimdir kiydirganini o'ylab tomog'iga nimadir tiqildi. U ko'zidagi namni bildirmaslik uchun egilganча bostirma qalpoqni kiyarkan, chinakam yovqur chavandoz qiyofasiga kirdi. [4; 85-b].

Ushbu parchada ot va chavandoz nafaqat jismoniy, balki ma'naviy va avlodiy bog'liqligi badiiy ifodalangan. Avvalo, Bobomurod sarkorning ot haqidagi ta'rifi uning nasl-nasabiga alohida e'tibor qaratilganini ko'rsatgan. "Nasl-nasabi ota va ena tarafdan qorabayir" degan jumla xalq otchilik madaniyatida zotdor otlarning qadrlil hisoblanganini anglatgan. Otning kuch-quvvati va

² Мардонова Г. Кўкка учган тулпорлар. – Тошкент: Bookmany Print, 2024. – 38 б.

kelajakdagi salohiyati chavandozning muvaffaqiyati bilan chambarchas bog‘langan. Shu jihatdan ot oddiy hayvon emas, balki qahramonlik yo‘lining muhim hamrohi sifatida talqin qilingan. Alimardonning chavandozlik liboslarini kiyish jarayoni esa ramziy ma’noga ega. Bu liboslar uning bobolari kiygan kiyimlar bo‘lib, ajdodlar xotirasini va chavandozlik an‘analarini o‘zida mujassamlashtirgan. Qahramonning ko‘zlariga yosh kelishi, tomog‘iga nimadir tiqilishi uning o‘tmish bilan ruhiy bog‘lanishini, ajdodlar merosini his etishini ifodalagan. Bu holat mifopoetik tafakkurdagi “avlodlar davomiyligi” g‘oyasini yuzaga chiqargan.

Parchaning yakunida Alimardonning “chinakam yovqur chavandoz qiyofasiga kirishi” tashqi ko‘rinishdagi o‘zgarishdan ko‘ra chuqurroq ma’noga ega. U endi oddiy inson emas, balki ajdodlar ruhiy merosini davom ettiruvchi chavandoz sifatida namoyon bo‘lgan. Shunday qilib, ushbu parchada ot va chavandoz tandemi ajdodlar merosi, milliy an‘analar va qahramonlik ruhining davomiyligi bilan bog‘liq holda tasvirlangan.

XULOSA

Hozirgi o‘zbek nasrida chavandoz obrazi an‘anaviy folklor va dostonlardagi qahramonlik timsolidan yangi badiiy mazmun kasb etgan holda poetik jihatdan yangilanmoqda. Zamonaviy asarlarda chavandoz nafaqat jasorat va epchillik egasi, balki milliy xotira, ajdodlar merosi, ma’naviy qadriyatlar va insoniy kechinmalarning tashuvchisi sifatida talqin qilingan. Uning ot bilan munosabati jismoniy yaqinlik darajasidan chiqib, ruhiy va ma’naviy uyg‘unlik darajasiga ko‘tarilgan. Nasrda chavandoz obrazi orqali milliy o‘zlikni anglash, tarixiy xotirani saqlash, avlodlar davomiyligini ta’minlash kabi g‘oyalar badiiy ifodalangan.

Shuningdek, zamonaviy adiblar chavandoz obrazining ichki dunyosiga chuqurroq kirib borib, uning ruhiy kechinmalari, hayotiy falsafasi va taqdirini tasvirlash orqali ushbu obrazning semantik imkoniyatlarini kengaytirganlar. Natijada chavandoz obrazi epik qahramon darajasidan insoniy va psixologik qiyofa kasb etib, zamonaviy o‘zbek nasrining muhim poetik obrazlaridan biriga aylandi. Shu tariqa, chavandoz obrazi milliy badiiy tafakkurning uzviy davomchisi sifatida yangicha mazmun va estetik qimmat bilan boyitildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. D.A. Asatullayeva. XX asr o‘zbek nasrida chavandoz obrazi // European science international conference. 29-31 bet.
2. Абдуқодирова Л.Ш. Ўзбек адабиётида от образи генезиси ва такомилли // Current Approaches in Discipline. – 2024. – Т. 2. – № 5. – Б. 130-144. <https://interoncof.com/index.php/cad/article/view/5886/5327>
3. Бобохонов М. Миллий-маънавий қадриятлар талқини // Жаҳон адабиёти, 2025. – №4.
4. Мардонова Г. Кўкка учган тулпорлар. – Тошкент: Bookmany Print, 2024. – 386 б.
5. Turob To‘la. “Yetti zog‘ora qissasi”. www.ziyonet.com.
6. U.D. Xudayberganova. Xalq dostonlarida xaloskor obrazi // Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture. June 2025. 66-67 b.